

ARQUITETURA MODERNA E SUA EXPRESSÃO CROMÁTICA

O projeto da Residência Virgil Trifan dos arquitetos Jaime Lerner e Domingos Bongestabs

CESAR, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

*Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Departamento de Tecnologia da Arquitetura.
Rua do Lago 876, Cidade Universitária, São Paulo/SP. jcocesar@usp.br*

STIVAL, FERNANDA BERTOLI

*Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Departamento de Tecnologia da Arquitetura.
Rua do Lago 876, Cidade Universitária, São Paulo/SP. f.bertoli@up.edu.br*

SANQUETTA, FELIPE TAROH INOUE

*Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Departamento de Tecnologia da Arquitetura.
Rua do Lago 876, Cidade Universitária, São Paulo/SP. sanquetta@usp.br*

RESUMO

Jaime Lerner e Domingos Bongestabs são alguns dos importantes nomes das primeiras gerações da arquitetura moderna no Paraná. A sua atuação não se conteve somente ao projeto de espaços arquitetônicos, mas também na elaboração de planos urbanos, equipamentos públicos, a vida pública e a carreira acadêmica. Este trabalho documenta uma obra pouco publicada destes arquitetos, a Residência Virgil Trifan, projeto de 1966 localizado na cidade de Curitiba. A casa é implantada em um grande terreno, circundado por um bosque nativo, possui traços modernos, além de um expressivo uso de cores em seus espaços internos e externos. Para a documentação do projeto, foi realizado o redesenho digital do projeto original, levantamento fotográfico, além do levantamento cromático que revela o cuidado dos arquitetos com este aspecto. Com isso, esta obra ganha relevância por datar do início da carreira e de associação dos então jovens profissionais, portanto, antes do período da entrada de Lerner para o cargo de prefeito da cidade. Também será retratado uma breve descrição sobre a formação do movimento moderno em Curitiba e a biografia dos arquitetos.

Palavras-chave: Arquitetura moderna em Curitiba; Cor na arquitetura moderna; Arquitetura residencial moderna; Jaime Lerner; Domingos Bongestabs;

Considerações iniciais

Este trabalho tem como objetivo a documentação historiográfica e análise descritiva do projeto arquitetônico da Residência Virgil Trifan dos arquitetos Jaime Lerner e Domingos Bongestabs localizada na cidade de Curitiba.

Inicialmente é realizada uma breve introdução do ideário moderno na capital paranaense, até o momento da formação acadêmica dos arquitetos. Em seguida, é apresentada uma biografia dos mesmos, expondo seus feitos profissionais. Por fim, são apresentados os dados coletados, com a apresentação do redesenho digital do projeto original, realizado a partir de levantamento na base de dados da Prefeitura de Curitiba, tendo informações complementadas pela visita realizada à residência. Ainda com a apresentação do levantamento cromático digital e de fotografias inéditas do estado atual da obra.

Para o referencial teórico, o trabalho se apoiou sobretudo em três autores: Alberto Xavier (1986), Paulo Pacheco (2010) e Pedro Silva (2018).

O primeiro autor reúne em sua publicação, as obras mais representativas da arquitetura moderna em Curitiba, fazendo citação à Residência Virgil Trifan. Porém, este trabalho se limita a uma breve descrição do projeto e a apresentação de plantas simplificadas e duas fotografias externas.

O segundo autor em sua tese, apresenta o que chamou de “Arquitetura do Grupo Paraná”, as obras mais representativas de uma geração de arquitetos em um recorte temporal de 1957-1980. Este trabalho apresenta praticamente os mesmos elementos de Xavier (1986), incorporando novas, mas poucas informações e fotografias.

O terceiro autor em sua dissertação, aborda além do projeto, outras obras destes arquitetos, mais precisamente da carreira de Lerner. Apesar disso, não aborda a documentação e não analisa o projeto arquitetônico, se limitando as informações apresentadas pelos trabalhos anteriores.

Com isso, espera-se complementar as informações disponíveis sobre o projeto neste presente trabalho, com um outro ponto de vista em relação a publicações anteriores, acrescentando informações sobre a sua construção e espacialidade, sua expressividade com o uso da cor e que possam fomentar o estudo da obra destes arquitetos.

Arquitetura moderna em Curitiba

A história da Arquitetura Moderna de Curitiba caracterizou-se pela intensa atuação de importantes arquitetos com relevância na cidade. Muito dessas edificações tem interesse por sua volumetria e por sua inserção na paisagem urbana, nas disposições internas e usos dos espaços (GNOATO, 2009).

Diferente das produções oriundas da Escola Carioca ou da Escola Paulista, pouco se sabe da arquitetura moderna Paranaense. O desenvolvimento do pensamento moderno em Curitiba ocorreu ao longo de seis décadas, compreendido entre as décadas de 1930 e o início da década de 1980, em três períodos delimitados por características distintas e que podem ser denominados da seguinte maneira: o Período Precursor de 1930-1945; o Período dos Engenheiros-projetistas de 1946-1961 e o Período Inicial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPR de 1962-1985 (BRAGA, 2017, p. 8).

Durante os anos 1930, enquanto era iniciada a introdução dos conceitos modernos em edificações na cidade do Rio de Janeiro, se consolidava o repertório do que seria reconhecido como a imagem da arquitetura moderna brasileira. Esses eventos aos poucos ecoavam em outras regiões do país. Em Curitiba, somente se tinha contato com projetos de expressão moderna por meio de algumas obras residenciais de Frederico Kirchgässner (SANTOS & ZEIN, 2009, p. 3).

Nas décadas de 1940-50, os traçados modernos começaram a se tornar mais presentes na cidade, pelas obras dos “engenheiros-arquitetos”, como o Teatro Guaíra, a Rodoferroviária de Curitiba e o Centro Politécnico da UFPR de Rubens Meister, as residências de Ayrton “Lolô” Cornelsen e os edifícios habitacionais de Elgson Ribeiro Gomes, inclusive em parceria com Adolf Franz Heep. Projetos que tinham em comum a racionalidade construtiva e pelo uso do concreto armado.

No ano de 1953, comemorou-se os 100 anos da Emancipação Política do Estado do Paraná da Província de São Paulo e como ato de comemoração o governador da época, Bento Munhoz da Rocha, iniciou-se uma série de obras em diferentes pontos da cidade e como principal característica dessa série de intervenções trouxe também o pensamento modernista (GNOATO, 2009). Com o intuito da comemoração da Emancipação inaugura-se o primeiro centro administrativo do Brasil, mesmo que incompleto, teria desde a sua concepção o nome de Centro Cívico, o projeto que é o mais importante dessa época precursora, com edifícios projetados por David Xavier de Azambuja, Olavo Reidig de Campos, Flavio Almicar Regis e Sergio Rodrigues (XAVIER, 1986, p. 23).

A ideia do Centro Cívico não era nova, pois já constava no plano urbanístico da cidade na década de 1940, realizada para empresa carioca Coimbra Bueno, sob assistência do francês Alfred Agache. Tratava-se de um

espaço amplo situado no final da Avenida Candido de Abreu, onde estariam os principais edifícios dos poderes executivos, legislativos e judiciários do Estado.

As obras do curitibano radicado em São Paulo, João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, na cidade de Londrina, no norte do Estado foram outro acontecimento que reverberou na capital paranaense.

O evento que gera grande transformação no cenário arquitetônico em Curitiba foi a criação do primeiro curso de arquitetura no Estado, na Universidade Federal do Paraná em 1962. A fundação de escolas foi um fator significativo para a disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. Para a formação do corpo docente, foram convocados jovens arquitetos formados nos grandes centros (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre) e em composição com alguns dos engenheiros-arquitetos curitibanos (SEGAWA, 1998, p. 131).

Esse processo de troca de experiências e conhecimentos por parte dos profissionais de outras regiões, resulta em um processo de modernização e uniformização de valores culturais e técnicos via arquitetura (SEGAWA, 1998, p. 130).

Na UFPR, boa parte dos primeiros professores vieram com sua formação em São Paulo: José Maria Gandolfi, Joel Ramalho Júnior, Luiz Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi, graduados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A atuação desse grupo paulista do corpo docente e a proximidade entre os Estados, tornou intenso o intercâmbio e a influência nos novos profissionais (SEGAWA, 1998, p. 133).

O debate sobre as ideias modernas se tornou pauta do novo curso, cujo os fundamentos veem de conceitos corbusianos derivados das interpretações e reflexões de Lucio Costa sobre a arquitetura. E o ensino de projeto originou um novo modo de pensar e do fazer arquitetônico. Em paralelo, eram construídas muitas obras relevantes dos arquitetos paulistas que haviam recém-migrado para a cidade.

A primeira turma do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR, era composta por 3 grupos: o primeiro por engenheiros recém-formados que puderam ingressar no curso e se formar em menos tempo. Eram membros desse primeiro grupo: Jaime Lerner, Lubomir Fiscinski, Alfred Willer, Henrique Panek, Jaime Wassermann. O segundo grupo, era formado por estudantes de engenharia que migraram para o curso de arquitetura. Faziam parte desse grupo nomes como: Domingos Bongestabs e Rafael Dely. Por fim, o grupo de novos alunos regulares era composto por alguns nomes como: Manoel Coelho, José Sanhotene, Oscar Mueller, Júlio Pechman e Abrão Assad. Este ambiente foi propício para o encontro de diferentes personalidades e que desencadeou na produção significativa de obras de arquitetura.

Os arquitetos Jaime Lerner (1937-2021) e Domingos Bongestabs (1941-)

Jaime Lerner nasceu na cidade de Curitiba em 1937 e teve sua primeira formação no curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná entre 1956 e 1960. Segundo Lerner, “seu desejo, desde o princípio, era cursar arquitetura” (BERRIEL & SUZUKI, 2012, p. 109). Fato que só se tornaria possível com a abertura do curso de Arquitetura e Urbanismo na mesma universidade, em 1962.

Antes disso, tentou ingressar sem sucesso em algum curso de graduação em Arquitetura na cidade de São Paulo, mas acabou tendo somente uma experiência profissional na capital paulista. Durante esse período, recebeu uma bolsa de estudos em Urbanismo na França, onde trabalhou no escritório Candilis-Josic-Woods, que desenvolvia diversos projetos de cidades. Essa experiência na participação em grandes concursos e projetos urbanos do pós-guerra complementaram a formação de Lerner. Durante esse período, Lerner também residiu na Casa do Brasil em Paris, projeto de Lucio Costa e posteriormente desenvolvido por Le Corbusier (BERRIEL & SUZUKI, 2012, p. 111).

Retornou ao Brasil em 1962, animado com a inauguração do curso de Arquitetura e Urbanismo na UFPR. O novo curso, originado do desdobramento da Engenharia Civil, permitiu que os engenheiros recém-formados iniciassem a graduação em Arquitetura e Urbanismo a partir do terceiro ano, tendo assim, a primeira turma formada em 1964. Ainda desenvolveu carreira acadêmica como professor no CAU-UFPR, tendo recebido o cargo de diretor em 1975.

Foi responsável pela criação e estruturação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) em 1965 e participou do desenvolvimento do Plano Diretor de Curitiba que resultou no processo de transformação física, econômica e cultural da cidade. Esteve como prefeito de Curitiba em três mandatos: nos períodos de 1971-75, de 1979-83 e de 1989-92. Durante sua primeira gestão, Lerner consolidou as transformações da cidade e implantou o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, reconhecido internacionalmente pela sua eficiência, qualidade e baixo custo. Nas duas gestões seguintes, além das ações de vanguarda no planejamento urbano, Lerner intensificou um amplo programa que resultou em avanços na área social, destacando Curitiba como uma das cidades com um dos maiores índices de qualidade de vida entre as principais capitais do mundo. Ainda foi eleito governador do Estado do Paraná em 1994-97 e reeleito em 1998-01. Lerner veio a falecer no dia 27 de maio de 2021, devido a complicações de doença renal crônica.

Domingos Bongestabs nasceu na cidade de Castro no interior do Estado do Paraná em 1940 e iniciou seus estudos no curso de Engenharia Civil da UFPR em 1960 e durante o terceiro ano teve a oportunidade de migrar para o recém-criado curso de arquitetura em 1962 (BERRIEL & SUZUKI, 2012, p. 69).

Em 1963, começou a trabalhar com Jaime Lerner que já era formado na Escola de Engenharia e após a graduação de Bongestabs, iniciaram sociedade com o desenvolvimento de diversos projetos como a Sede da Polícia Federal em Brasília, proposta vencedora de concurso nacional em 1967. A sociedade teve seu fim em 1971, com a entrada de Lerner na Prefeitura. Ainda com Lerner, trabalhou no IPPUC desde sua fundação em 1965 até o ano de 1974, tendo também participado da elaboração do Plano Diretor de Curitiba (BERRIEL & SUZUKI, 2012, p. 69).

Em 1967, retorna a UFPR como professor da Escola de Engenharia e em 1974 se associa por um curto período de tempo com o arquiteto Manoel Coelho e desenvolvem o projeto para o campus, os edifícios educacionais e institucionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná em Curitiba.

Residência Virgil Trifan (1966)

Figura 1. Fachada frontal da residência
Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Ficha técnica

- Autores: Jaime Lerner e Domingos Bongestabs
- Data do projeto: 1966 (XAVIER, 1986)

- Localização: Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 559, Cristo Rei, Curitiba araná (XAVIER, 1986)
- Principais publicações: XAVIER (1986), PACHECO (2010) e SILVA (2018)
- Área do terreno: 1755m² / Área construída: +1000m² (XAVIER, 1986)

Virgil Trifan era um tradicional comerciante na cidade de Curitiba. Nascido em 1926 na cidade de Radauti, na Romênia, ficou preso no campo de concentração de Shargorod de 1942 a 1944. Após a sua liberação e o pós-guerra, conseguiu recomeçar a vida no Brasil com documentos da Internacional Refugee Organization (IRO). Em um primeiro momento esteve na cidade do Recife/PE, depois se estabeleceu em Curitiba/PR até o seu falecimento no dia 20/05/2019 com seus 93 anos. Além disso, até seus últimos dias seguia como proprietário da residência e colaborou como fonte primária de dados, já que recebeu um dos autores deste trabalho para visita à obra e entrevista.

Figura 2. Fachada posterior da residência
Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Figura 3. Vazio na laje do primeiro pavimento

Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Durante os anos 1960, Lerner mantinha escritório em um imóvel na Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba e em entrevista, coloca que “quando faltavam clientes, a solução era descer até algum estabelecimento e pedir um cafezinho”. Uma das pessoas que foram atendidas foi o Sr. Trifan, que havia comprada um terreno com mais de 3.000m² no bairro Jardim Social, o primeiro bairro residencial de luxo na cidade (SILVA, 2018, p. 108).

Essa residência está localizada em um grande lote de vegetação exuberante, implantado em frente à Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, com vista frontal para o centro da cidade e aos fundos para a Serra do Mar. Para o acesso ao lote, existe um passeio arborizado de 15 metros de largura, que acontece somente nessa porção da quadra em que a casa se encontra. Adentro ao terreno, possui um *porte-cochère* rampeado em “U” que dá acesso a construção pelo pavimento térreo, rodeado por árvores de grande porte.

No pavimento térreo, acessado pela rampa, está localizado o setor social da casa composto por uma sequência de ambientes de estar, jantar e estar íntimo, distribuídos em meios níveis. Além da cozinha e depósito que ainda possuem um acesso à escada de serviço, e a biblioteca. Um detalhe arquitetônico neste pavimento é o desenho da lareira em concreto armado em relevo, elemento característico e reconta na obra

dos autores. Outro aspecto importante sob o ponto de vista da tecnologia é a aplicação de esquadrias de vedação de grandes dimensões, ora por perfis fixos sem montante, ora por folhas encaixilhadas em madeira.

Nesse pavimento, devido a planta ser organizada por duas empenas laterais, a casa se abre para fundos e frente, sendo possível visualizar toda a extensão do lote arborizado e também o pavimento superior e o pavimento inferior, por meio de um vazio na laje que os conecta espacialmente.

Um pavimento abaixo, onde está localizado um grande espaço de planta livre em pé direito duplo, aconteciam eventos sociais da família. Esse espaço tem como pano de fundo uma parede em pedra que os arquitetos utilizam para estruturar a rampa do *porte-cochère*, mas que ao mesmo tempo oculta o abrigo de carros, sauna e demais áreas de apoio (XAVIER, 1986, p. 74). Ainda neste pavimento está localizado as áreas de serviço, composta pela lavanderia e dependências de funcionários, que recebem os mesmos acabamentos do resto da casa. Na fachada sudoeste, o setor de serviço recebe brises metálicos na cor azul para controle da luz, tanto no pavimento inferior, quanto no pavimento térreo (fig. 10).

Entre o pavimento térreo e o superior existe um segundo grande vazio que conecta os diferentes níveis e se somando ao outro vazio do térreo com o pavimento inferior, conforma uma conexão vertical de espacialidade contínua. Ao acessar o piso dos dormitórios, existe um ambiente de estar íntimo com lareira e com as circulações, circunvala o vazio da escada. Nesse ambiente pode se observar na laje de cobertura o uso do concreto armado com a marcas das formas em madeira, suas paredes recebem pintura na cor azul e os elementos estruturais recebem na coloração verde. São dispostas três suítes menores e idênticas, com um pequeno vestir/closet, com banheiros internalizados em planta e iluminados por aberturas zenitais. E uma grande suíte de casal com um grande closet/vestir com praticamente as mesmas dimensões do quarto. Para o banheiro, a solução adotada, para buscar iluminação e privacidade foi gerar um volume em balanço para fora da geometria principal da casa. Em todos os banheiros, as superfícies recebem pintura na cor vermelha e os elementos estruturais na cor verde. A aplicação continua em outros elementos como nas marcenarias na cor vermelha, os vidros das áreas de banho recebem uma película na cor amarela e as louças são esverdeadas (fig. 9).

Como os dormitórios estão voltados para os fundos do terreno com fachada à noroeste, em frente as suas esquadrias existem uma série de painéis em muxarabi de madeira que filtram a entrada de luz, dando privacidade e acesso ao terraço íntimo voltado para o bosque privativo.

Figura 4. Cozinha com vista para o bosque
Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Figura 5. Área de serviço da residência
Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Planta pav. inferior
0 2 10 m

Implantação
0 5 20 m

Planta pav. superior

Planta pav. térreo

Elevação frontal

Elevação posterior

Corte 01

Corte 02

Figura 6. Redesenho do projeto original da residência
Fonte: Os autores, 2021

Figura 7. Salão no pavimento inferior

Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Figura 8. Pavimento dos dormitórios

Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

É pertinente citar que a casa se organiza como um grande volume prismático com dimensões de 10x19 metros em planta na sequência de três pavimentos e distribui pilares espaçados a cada 2,4 metros e pela solução de externalizar a maior parte dessa estrutura, somente dois destes apoios se revelam e aparecem fora das paredes ou da fachada, pouco interferindo no uso da casa. Feito considerável para uma edificação

com mais de 1.000m². Ainda no pavimento superior, em continuidade a esta sofisticada solução estrutural, os pontos de apoio são reduzidos, dobrando a medida dos vãos, devido ao alívio das cargas nesta última laje habitada, gerando as janelas em fita para a fachada frontal e as esquadrias de correr de piso ao teto dos dormitórios na fachada posterior.

Figura 9. Sanitários dos dormitórios

Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Figura 10. Detalhes das fachadas da residência

Fonte: Felipe Sanquetta, 2017

Por fim, para o projeto os arquitetos utilizaram de tecnologias avançadas para a época, como o emprego do concreto armado aparente em grande escala, extensa superfícies envidraçadas e a pintura das superfícies à duco em substituição ao uso de azulejos, que era mais comum nessa tipologia de projeto (XAVIER, 1986, p. 74).

Pode se observar uma grande experimentação cromática por parte dos arquitetos nesse exemplar da arquitetura residencial moderna curitibana. Vários aspectos podem ter sido levados em consideração para essa decisão de projeto. Aqui são levantadas algumas hipóteses e posteriormente, será apresentada a ficha com o levantamento cromático realizado pelos autores.

O primeiro ponto a se levantar, é de que não se tratava de um cliente convencional, com características de um cidadão nascido no Brasil. Se tratava de um indivíduo nascido na Europa e com uma educação distinta, que prosperou em terras brasileiras e que estava inserido na comunidade judaica local.

Também é possível destacar a experiência de Lerner durante seu tempo na França, em que residiu por um período no edifício Casa do Brasil. Edifício cujo projeto foi iniciado por Lucio Costa e desenvolvido posteriormente por Le Corbusier. Onde se encontram diversas soluções que foram posteriormente aparecer na obra do arquiteto brasileiro, como o uso do concreto armado aparente com a expressão das formas em madeira ripada, uso de zenitais para a captação de luz e pelo uso da cor de forma extensiva e expressiva em detrimento do uso de revestimentos, cobrindo também superfícies em concreto.

Em entrevista, no ano de 2017, aos autores deste trabalho, o Sr. Virgil Trifan comentou que a casa se mantinha com as cores originais do projeto, sendo que foram realizadas somente algumas manutenções durante os anos. Sendo possível identificar algumas intenções compositivas quanto ao uso da cor neste projeto arquitetônico como:

- uso da pintura na cor verde na parte frontal da casa e que se torna azul aos fundos marcando os elementos estruturais de concreto armado como pilares e vigas;
- uso da pintura nas cores amarela, vermelha e branca alternadas para as vedações de superfícies e vãos entre pilares;
- uso das cores verde, amarela e vermelha nos elementos arquitetônicos como vedações, metais e cerâmicas nos sanitários dos dormitórios;

A seguir é apresentado o quadro com o levantamento da paleta cromática da residência.

SUPERFÍCIE	AMBIENTE	#	R	G	B	C	M	Y	K	L	A	B
parede em concreto	externo	cdbb3f	205	187	63	25	25	91	0	77	-1	69
parede em concreto	externo	32523b	50	82	59	90	57	85	26	30	-26	10
parede em concreto	externo	79261e	121	38	30	41	98	99	19	32	45	35
parede em concreto	externo	fcfbf6	252	251	246	1	2	5	0	99	0	3
parede em concreto	externo	6b8994	107	137	148	73	38	39	0	55	-14	-12
parapeito em concreto	externo	95713f	149	113	63	43	62	87	4	52	16	39
brise metálico	externo	bcd3e1	188	211	225	36	10	12	0	83	-9	-11
parede em concreto	externo	8a5547	138	85	71	43	80	75	8	44	29	23
parapeito em concreto	externo	e6cfad	230	207	173	9	23	35	0	86	7	22
pilares em concreto	externo	435363	67	83	99	85	70	53	12	33	-6	-13
pilares em concreto	interno	388fa3	56	143	163	91	26	37	0	53	-38	-23
parede em pedra salão	interno	574038	87	64	56	62	80	75	31	30	14	12
paredes salão	interno	ea049	234	160	73	0	49	81	0	75	31	63
paredes salão	interno	a1a485	161	164	133	45	29	54	0	67	-6	17
paredes salão	interno	d2cfc6	210	207	198	20	18	23	0	84	0	5
paredes estar	interno	5f6559	95	101	89	72	58	68	11	42	-6	6
paredes estar	interno	caac70	202	172	112	22	36	66	0	74	9	39
móvel fixo cozinha	interno	1994a3	25	148	163	95	18	41	0	53	-49	-23
paredes íntimo	interno	005a99	0	90	153	98	69	17	0	35	-11	-46
lareira íntimo	interno	465335	70	83	53	80	60	89	27	33	-14	18
teto em concreto íntimo	interno	d2cfc6	210	207	198	20	18	23	0	84	0	5
parede sanitários	interno	2c5152	44	81	82	92	63	65	21	30	-22	-7
teto em concreto sanitários	interno	833437	131	52	55	41	94	81	12	37	44	23
vidro sanitários	interno	f8ed22	248	237	34	11	4	95	0	93	-9	96
parede sanitários	interno	ac664d	172	102	77	29	75	74	0	54	35	33
louças sanitários	interno	6c9da1	108	157	161	75	23	39	0	60	-25	-10

Tabela 1. Levantamento cromático da residência

Fonte: Os autores, 2021

Considerações finais

Ao observar a produção arquitetônica moderna brasileira, pode ser encontrar alguns exemplares de edificações em que a cor é um dos elementos protagonistas e/ou coadjuvantes em sua expressividade. Durante este momento, até mesmo superfícies concretadas eram cobertas pelas pinturas multicores, vezes identificando elementos estruturais, superfícies e volumetrias. Podemos citar exemplares como a Casa Olga Baeta e a Casa Rubens Mendonça, também conhecida como Casa dos triângulos de Vilanova Artigas, as duas Casas King (São Paulo e Guarujá) de Paulo Mendes da Rocha, a Residência Tomie Ohtake de Ruy Ohtake, dentre outros.

O projeto da Residência Virgil Trifan foi um ambiente de experimentação dos arquitetos Jaime Lerner e Domingos Bongestabs quanto a um programa de casa burguesa, com requisitos e complexidades distintas das pequenas moradias que haviam projetado até aquele momento. Nela puderam propor espacialidades instigantes, aplicação de técnicas e materiais com maior liberdade, e fizeram uso da cromaticidade como grande elemento de expressão.

Este trabalho se propôs a documentar de forma mais extensa o projeto em questão, apresentando um conjunto desenvolvido de peças gráficas bidimensionais do projeto (plantas, cortes e elevações), além de uma série fotográfica do estado atual da obra e o levantamento cromático de suas superfícies internas e externas.

Essa liberdade quanto ao uso da cor e de técnica refinada, pode estar relacionado tanto com a experiência de Lerner convivendo nos projetos de Le Corbusier na França que possuem soluções semelhantes. Como pelo fato do cliente não ser brasileiro, mas um imigrante europeu acolhido no pós-guerra. Portanto, uma pessoa com uma outra educação, formação cultural e com uma diferente relação com a arquitetura e a cor. O contato direto com o proprietário e suas histórias, dão um outro sentido para o trabalho, além de documentar arquitetura e uma história de 5 décadas vividas nesse espaço.

O Sr. Trifan viveu na residência até seus últimos dias de vida, as características originais se mantiveram em sua maioria, mesmo para um projeto com mais de 50 anos. A residência surpreende pela sua complexidade espacial, sistema construtivo arrojado e na aplicação de tecnologias de ponta para a época, que a consolidam como uns dos principais exemplares da arquitetura residencial curitibana dos anos 1960.

Por fim, sugere-se para futuros trabalhos, a complementação do estudo da diversa obra destes arquitetos, extrapolando os projetos mais reconhecidos, até mesmo projetos privados e anteriores as suas contribuições em órgãos e obras públicas. Além do estudo da cromaticidade em projetos de residências no período moderno no Brasil e exterior.

Referências bibliográficas

BERRIEL, Andrea; SUZUKI, Juliana. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná**. 2. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2012.

BRAGA, Gisele Pinna. **Inventário digital da Arquitetura Moderna de Curitiba: A casa do arquiteto 1962-1985**. In: 5o Seminário Ibero-Americano, Arquitetura E Documentação. Belo Horizonte, 2017.

GNOATO, Luís Salvador. **Arquitetura do movimento moderno em Curitiba**. 1. ed. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980**. 462f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRS, Porto Alegre, 2010.

SANTOS, Michelle Schneider; ZEIN, Ruth Verde. **A moderna Curitiba dos anos 1960: jovens arquitetos, concurreiros, planejadores**. In: 8o Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

SILVA, Pedro Sunye Barbosa. **Jaime Lerner Arquiteto: 1962-1971**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2018.

SEGAWA, Hugo Massaki. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 1. ed. São Paulo: EDUSP, 1998.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. 1. ed. Curitiba: Editora Pini, 1986.